

Training profile of sports technicians and analysis of their teaching organization in the municipality of Maracena (Granada-Spain)

(S) Perfil formativo de los técnicos deportivos y análisis de su organización docente en el municipio de Maracena (Granada-España)

Aznar-Ballesta, A.¹; Peláez-Barrios, E.M.²; Vernetta, M.³

Resumen

Introducción: Los técnicos deportivos tienen un papel fundamental en la formación inicial/permanente de los deportistas y en la fidelización en la práctica de actividades físicas deportivas, además de la importancia que adquiere la puesta en práctica de su formación repercutiendo directamente en la calidad del servicio. **Objetivo:** Conocer el perfil formativo y la organización docente, de técnicos deportivos que trabajan con jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato en servicios deportivos públicos, privados y asociaciones/clubes sin ánimo de lucro. **Métodos:** La muestra estuvo formada por 60 trabajadores entre 18 y 62 años, siendo el 76,66% hombres y el 23,33% mujeres. Se utilizó un cuestionario *ad hoc* para determinar su perfil y la planificación docente. **Resultados y discusión:** No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a la formación en función del sexo. El 46,6% no asiste a cursos normalmente por motivos laborales. Internet es el medio por el que adquieren conocimientos. No improvisan y dedican en su mayoría entre 30 y 60 minutos para planificar las sesiones. **Conclusiones:** Se hace necesario introducir estrategias de fomento de formación específica para este colectivo, además de facilidades para su realización.

Palabras clave: perfil; formación; empleado; adolescente; servicio deportivo.

Abstract

Introduction: Sports technicians have a fundamental role in the initial/permanent training of athletes and in loyalty in the practice of sports physical activities, in addition to the importance that the implementation of their training acquires, having a direct impact on the quality of the service. **Aim:** The objective of this study was to know the training profile and teaching organization of sports technicians working with high school students in public and private sports services and non-profit associations or clubs. **Methods:** The sample consisted of 60 workers between 18 and 62 years old, 76.66% men and 23.33% women. An ad hoc questionnaire was used to determine their profile and teaching planning. **Results & discussion:** There were no statistically significant differences regarding training between genders. 46.6% of workers do not frequently attend courses due to work reasons. Internet is the learning environment. They avoid improvising and mostly spend between 30 and 60 minutes in session planning. **Conclusions:** We find necessary to introduce strategies to promote specific training for this collective, together with facilities for its implementation.

Keywords: profile; training; employee; teenager; sports service

Tip: Original

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: aaaznar@ugr.es - Sent: 04/2022; Accepted: 05/2022

¹Departamento de Educación Física y Deportiva, Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Granada-España- Grupo Investigación "Ciencia y deporte" SEJ 470-España- Aznar-Ballesta, Antonio, aaaznar@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9207-4645>

²Consejería de educación y deporte. Junta de Andalucía. Grupo Investigación "Análisis y evaluación de la actividad físico-deportiva" CTS 171-España-Peláez-Barrios, Eva María, evapelaezbarrios@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8927-2082>

³Departamento de Educación Física y Deportiva, Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Granada-España- Grupo Investigación "Análisis y evaluación de la actividad físico-deportiva" CTS 171. España- Vernetta Santana, Mercedes, vernetta@ugr, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1655-5070>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

(P) Perfil de formação de técnicos desportivos e análise de sua organização docente no município de Maracena (Granada-Espanha)

Resumo

Introdução: Os técnicos desportivos têm um papel fundamental na formação inicial/permanente dos atletas e na fidelização na prática de atividades físicas desportivas, para além da importância que adquire a implementação da sua formação, afetando diretamente a qualidade do serviço. **Objetivos:** Conhecer o perfil formativo e a organização docente dos técnicos desportivos que trabalham com jovens estudantes do ensino secundário e secundário em serviços desportivos públicos e privados e associações/clubes sem fins lucrativos. **Métodos:** A amostra foi composta por 60 trabalhadores entre 18 e 62 anos, sendo 76,66% homens e 23,33% mulheres. Um questionário ad hoc foi usado para determinar seu perfil e planeamento de ensino. **Resultados e discussão:** Não houve diferenças estatisticamente significativas em relação ao treinamento de acordo com o gênero. 46,6% não frequentam os cursos normalmente por motivos de trabalho. A Internet é o meio pelo qual eles adquirem conhecimento. Eles não improvisam e gastam principalmente entre 30 e 60 minutos para planejar as sessões. **Conclusões:** É necessário introduzir estratégias para promover formação específica para este grupo, bem como facilidades para a sua implementação.

Palavras-chave: perfil; treinamento; empregado; adolescente; serviço desportivo.

Reference:

Aznar-Ballesta, A., Peláez-Barrios, E. M., & Vernetta, M. (2022). Training profile of sports technicians and analysis of their teaching organization in the municipality of Maracena (Granada-Spain). *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 6(3), 245-258. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7429653>

I. Introduction / Introducción

El 59,6% de la población española realiza actividades deportivas de forma organizada y no organizada, viéndose este dato incrementado en un 6,1% respecto a 2015 (Ministerio de Cultura y Deporte. División de Estadística y Estudios. Secretaría General Técnica, 2021). El 38.5% de la ciudadanía de Maracena de entre 12 y 18 años practica algún tipo de deporte de forma organizada de la oferta municipal (Aznar-Ballesta et al., 2021). El 73,3% de los jóvenes de la provincia de Granada en edad escolar practican actividad física deportiva (AFD) y por lo tanto se concluye que debe haber deportistas realizando su actividad física fuera del servicio público (Junta de Andalucía, 2017).

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (2020), sobre la necesidad de práctica de AFD con una duración de 60 minutos diarios para personas de entre 5 y 17 años con 3 días de carga intensa, ha provocado que en comunidades autónomas como la de Andalucía, aumente el número de horas de Educación Física (EF) (Decreto 182/2020, de 10 de noviembre) y en diversos centros de España (Carriedo & Cecchini, 2019; Heras-Bernardino et al., 2019; Pérez-Pueyo et al., 2021). Aun así, el compromiso motor durante las clases de EF en colegios e institutos es del 36,35% (Martínez-Hita et al., 2021), por lo que la práctica extraescolar adquiere una gran importancia (Tárrega et al., 2018).

La seguridad del usuario de las AFD según Palomar Olmeda (2019), está estrechamente relacionada con la formación de los técnicos deportivos (TD) siendo un requisito por parte de los clientes del sector (de la Cámara et al., 2020; Ortega Martínez et al., 2020). La Ley 5/2016, de 19 de julio del deporte de Andalucía, recoge las profesiones del deporte, aunque no es posible regular una obligatoriedad de exigir una formación concreta de los profesionales debido a que a nivel nacional no está regulada. Aun así, los TD necesitan formación continua y permanente que haga incidencia en la reflexión, esté basada en el método científico y fomente la creatividad e innovación en su ámbito docente (González-Rivera & Campos-Izquierdo, 2014). En este sentido, las entidades deportivas están cada vez más concienciadas de la importancia de la contratación de personal cualificado ya que de esta manera la fidelización del usuario tiene mayores índices de éxito (Cracknell, 2015), además de su relación directa con la mejora en el rendimiento deportivo (Smith & Smoll, 2017). Diferentes estudios indican la falta de tiempo o razones laborales como motivos de falta de reciclaje formativo (Juan Llamas, 2015), pero existen en el mercado gran cantidad de opciones de formación online efectivas con el inconveniente de la falta de interacción fluida con los docentes (Pérez-Camarero, 2022).

La formación estrictamente deportivo-académica no lo es todo para ofrecer calidad en un servicio deportivo extraescolar, ya que la psicología y el desarrollo de habilidades sociales, forman parte de los contenidos

formativos donde la implicación es muy valorada por el usuario (Nuviala Nuviala et al., 2020a), favoreciendo la motivación autónoma (Andrade do Nascimento Junior et al., 2020), evitando el abandono deportivo (Pérez-González et al., 2019).

I.1. Aims / Objetivos:

En relación a lo anteriormente mencionado se propuso como objetivo del estudio, analizar el perfil formativo y la organización docente de los TD que tienen como deportistas a jóvenes que cursaban Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

II. Methods / Material y métodos

Diseño y Participantes

Estudio no experimental, de tipo descriptivo y corte trasversal, con la participación de 60 TD de entre 18 y 62 años ($M=35.88$, $DT=11.99$), el 76.71% eran hombres ($n=46$) y el 23.33% mujeres ($n=14$). Dadas las características del estudio, se llevó a cabo un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Todos los participantes estaban ejerciendo funciones de entrenador o monitor deportivo en centros públicos, clubes, asociaciones y centros privados en el municipio de Maracena (Granada-España). La participación fue voluntaria y se recalcó el anonimato en la participación. El estudio cumplió con los acuerdos y principios de ética para la investigación que se establecen en la Declaración de Helsinki siguiendo la normativa legal vigente española que regula la investigación clínica en humanos (Real Decreto 1090/2015 sobre ensayos clínicos) y fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Granada (nº: 2286/CEIH/2021).

Instrumentos

El instrumento utilizado para analizar el perfil de los TD se obtuvo mediante la confección de un cuestionario *ad hoc* de preguntas sociodemográficas sobre la edad, sexo y aspectos relativos a formación académica y deportiva: frecuencia de asistencia a acciones formativas, motivos de inasistencia a cursos y medios por los que se recicla. El resto de preguntas hace referencia a aspectos generales sobre la planificación previa al desarrollo de las sesiones con ítems de confección propia y extraídos de los estudios de Juan Llamas (2015) y de la tesis doctoral de Campos Izquierdo (2005).

Procedimiento

En primera instancia se solicitó la colaboración al concejal de deportes del Ayuntamiento de Maracena, a los presidentes de los diferentes clubes/asociaciones que desarrollan su actividad en el municipio y a las entidades privadas del deporte. El cuestionario se realizó mediante la aplicación Google Forms. Los participantes recibieron un mensaje a través de la aplicación Whatsapp o por correo electrónico informando del propósito del estudio y de las características de la herramienta mediante un hipervínculo a una dirección URL. Los que aceptaron participar firmaron el consentimiento informado. El periodo de la cumplimentación del cuestionario se inició en noviembre finalizando en diciembre de 2021. Los plazos elegidos se determinaron para que hubiera tiempo suficiente a interiorizar la rutina en torno a la planificación de sus sesiones desde el inicio de la temporada durante el mes de septiembre. Tras contestar a las preguntas, la información se almacenó directamente a un documento Excel.

Análisis Estadístico

Los datos fueron analizados utilizando el programa IBM SPSS Statistic 26 (Chicago, Illinois, U.S.A). Las variables continuas se presentaron con la media, desviación estándar e intervalo de confianza del 95% y las categóricas se describieron en frecuencias (porcentajes). Se analizó la normalidad de las variables mediante el Test de K-S (*Kolmogorov-Smirnov*). Al no observar una distribución normal se optó por un análisis no paramétrico. Para el análisis principal con variables cuantitativas se realizó una comparación de medias mediante la prueba U de Mann-Whitney. Además, con variables cualitativas se realizó el test de Chi2 o Fisher. La significación estadística se estableció en $p < .05$.

III. Results / Resultados

En la Tabla 1 se muestran los valores de los TD relacionando su formación deportiva específica que dirigen, con su formación académica.

Tabla 1.*Formación académica y deportiva en frecuencia (porcentajes).*

	Sin titulación <i>f</i> (%)	Cursos <i>f</i> (%)	Nivel I <i>f</i> (%)	Nivel II <i>f</i> (%)	Nivel III <i>f</i> (%)	Total <i>f</i> (%)
Graduado Escolar	1 (1.7)	0 (0.0)	2 (3.3)	0 (0.0)	1 (1.7)	4 (6.7)
Ciclo de Grado Medio	1 (1.7)	4 (6.7)	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (10.0)
Bachillerato	2 (3.3)	2 (3.3)	5 (8.3)	1 (1.7)	5 (8.3)	15 (25.0)
Ciclo Grado Superior	0 (0.0)	3 (5.0)	2 (3.3)	4 (6.7)	6 (10.0)	15 (25.0)
Diplomado	0 (0.0)	2 (3.3)	2 (3.3)	3 (5.0)	1 (1.7)	8 (13.3)
Licenciado/Graduado	1 (1.7)	1 (1.7)	3 (5.0)	2 (3.33)	5 (8.33)	12 (20.0)
Total	5 (8.3)	12 (20.0)	15 (25.0)	10 (16.6)	18 (30.0)	60 (100%)

No se encuentran diferencias significativas entre la formación académica y la específica del deporte impartido ($p>0.05$). El 8,33% de toda la muestra no tiene titulación deportiva específica, siendo todos hombres. El 71,66% tienen acreditada formación deportiva de régimen especial entre los niveles I y III. Los TD que más apuestan por una mayor formación específica son los que académicamente poseen un ciclo de grado superior y los licenciados y graduados.

En la Figura 1 se detalla la frecuencia con la que los TD acuden a cursos para mejorar su formación.

Figura 1.*Asistencia a cursos en frecuencia (porcentajes).*

Destacar que el 46,6% de los TD no recibe formación anual de sus modalidades deportivas.

A continuación, se indican los motivos por los cuales los TD no acuden a formación relacionada con su deporte (Figura 2).

Figura 2.

Motivos de inasistencia a cursos en frecuencia (porcentajes).

La principal razón de inasistencia a acciones formativas fue por “razones de trabajo”, seguida de “razones económicas” y “se encuentran lejos”. Un 5% indicó que asistía a los cursos.

En la Figura 3 se muestran otros recursos o actividades complementaria de formación basados en Gutiérrez-García et al. (2014), que utilizan los TD para la mejora de sus conocimientos

Figura 3.

Actividades complementarias de formación en frecuencia (porcentajes).

La búsqueda por internet es la más utilizada seguida del uso de libros, convivencia con otros profesionales, revistas y youtube.

El tiempo que invierten en el diseño y preparación de un entrenamiento o sesión se observa en la figura 4.

Figura 4.

Tiempo de preparación de una sesión en frecuencia (porcentajes).

La mayor parte de los TD dedican a la preparación de sus sesiones entre 30 y 60 minutos.

En la Tabla 2 se indican los hábitos que realizan los trabajadores antes de dirigir una sesión.

Tabla 2.

Preparación docente en frecuencia (porcentajes).

	Nunca	Algunas veces	Muchas veces	Siempre
Improvisación	23 (38.3)	35 (58.3)	2 (3.3)	0 (0,0)
Planificación	0 (0,0)	2 (3.3)	17 (28.3)	41 (68.3)
Guion	4 (6.7)	11 (18.3)	25 (41.7)	20 (33.3)
Consulta sesiones anteriores	1 (1.7)	25 (41.7)	24 (40.0)	10 (16.7)
Reflexión mental	3 (5.0)	13 (21.7)	22 (36.7)	22 (36.7)
Planificación por escrito	1 (1.7)	11 (18.3)	27 (45.0)	21 (35.0)

El 61,6% manifestó recurrir a la improvisación algunas o muchas veces. Por otro lado, el 98,3% indicó que realizaba una planificación por escrito, con valores parecidos en la utilización de un guion, consulta de sesiones anteriores y reflexión mental.

IV. Discussion / Discusión

El propósito del estudio fue analizar el perfil formativo y la organización en la preparación de las sesiones de los TD que trabajaban con deportistas adolescentes que cursaban ESO y Bachillerato.

El 8.3% de los trabajadores no tenían titulación específica con la actividad que dirigen. Diferentes estudios analizados indican datos superiores con el 40,6% (Campos izquierdo, 2005), 23.5% (Boned et al., 2015), 36.6% (Nuviala Nuviala et al., 2020b) y 27.3% (Aznar-Ballesta & Vernetta, 2021). Respecto a la formación de trabajadores en los niveles I, II y III (enseñanzas deportivas de régimen especial), el 71.66% tenía alguna de las 3 titulaciones, dato inferior respecto al de Juan Llamas (2015), con el 90.1%. A la espera de que haya una regulación nacional de las profesiones del deporte, las diferentes federaciones sí exigen un mínimo de formación específica para poder dirigir equipos o diferentes atletas (Espartero Casado, 2020).

En el estudio de Bernabé et al. (2018), el 48% de los TD asistían a acciones formativas, mientras que las inscripciones anuales que se realizaban por parte de los TD de nuestro estudio fue del 53,4%. Además, determinó que los trabajadores que más se formaban eran los que tenían títulos universitarios (Bernabé et al., 2018), siendo estos datos no coincidentes con nuestros resultados donde en primer lugar se formaban más los alumnos del ciclo de grado superior, seguido de los que tenían estudios de bachillerato y, en tercer lugar los de estudios universitarios.

Respecto a los motivos de inasistencia a cursos de la especialidad deportiva, las razones de trabajo (1º), motivos económicos (2º) y la lejanía de la formación (3º), comparten el mismo orden tanto para nuestro estudio como para el de Juan Llamas (2015). Asimismo el 68.3% de los TD de nuestro estudio utilizan internet como complemento formativo y el 58.3% se prepara sus sesiones con una duración entre 30 y 60 minutos, datos a la inversa del estudio de Juan Llamas (2015), donde era más elevado el uso del internet con el 87,4% y ligeramente más bajo la duración de la preparación de las sesiones con el 52,3%.

Respecto a la organización docente antes de las sesiones, el 61.6% alguna vez ha improvisado, el 98.3% planifica algunas veces, muchas veces o siempre, el 75% realiza un guion, el 56.7% consulta sesiones pasadas, el 73.4% hace una reflexión mental y el 80% realiza una planificación por escrito muchas veces o siempre, mientras que en Juan Llamas (2015), los valores fueron de 78,4%, 84,7%, 81%, 55,8%, 69,3% y 24,3% respectivamente.

Entre las limitaciones del estudio destacar la dificultad en el acceso a los empleados, ya que, a la hora de contactar, se encontraban impartiendo sus sesiones y la escucha activa fue complicada a la hora de informar sobre el objetivo del estudio.

V. Conclusions / Conclusiones

A la luz de los resultados de este estudio, se puede concluir que los TD en general tienen formación relacionada con la actividad deportiva que dirigen.

Aunque las diferentes federaciones deportivas regulan la formación que deben tener los TD, todavía hay trabajadores que no están en posesión de alguna titulación o ha realizado cursos relacionados.

Cerca de la mitad de los TD no asisten a acciones formativas de reciclaje, siendo el trabajo el principal motivo.

Internet es la herramienta más utilizada para mejorar su formación, preparando las sesiones en su mayoría de 30 a 60 minutos.

Los TD tienen un carácter planificador y no suelen dejar lugar a la improvisación.

El estudio tiene diversas implicaciones prácticas ya que, al conocer el perfil formativo y el grado de preparación docente de las sesiones, se pueden hacer estimaciones de calidad positivas.

La trascendencia de esta investigación está asociada a que, a través de ella, se puede propulsar una campaña de formación específica para todas las especialidades deportivas, además de favorecer desde la organización, el que puedan asistir ofreciendo facilidades.

En futuras investigaciones sería conveniente conocer si existe una relación entre la formación de los TD y la satisfacción laboral de los mismos, así como, indagar más sobre su perfil profesional y la satisfacción de los usuarios de sus actividades deportivas.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Agradecemos la colaboración a deportistas, Ayuntamiento, clubes y asociaciones deportivas.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existen conflictos de interés.

VIII. References / Referencias

- Andrade do Nascimento Junior, J. R., Cerqueira da Silva, E., Morais Freire, G. L., Laranjeira Granja, C. T., Alves da Silva, A., & Vicentini de Oliveira, D. (2020). La motivación del deportista y la calidad de su relación con el entrenador. *Apunts Educación Física y Deportes*, 142, 21–28. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2020/4\).142.03](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/4).142.03)
- Aznar-Ballesta, A., Salas, A., Peláez Barrios, E.M. & Vernetta, M. (2021). Análisis de las actividades físicas deportivas de los adolescentes en el Ayuntamiento de Maracena (Granada-España) en J. C. Figuerero-Benítez & R. Mancinas-Chávez (Eds.), *Las redes de la comunicación. Estudios multidisciplinares actuales* (pp. 879-902). Dykinson. <https://www.dykinson.com/libros/las-redes-de-la-comunicacion-estudios-multidisciplinares-actuales/9788413775609/>
- Aznar-Ballesta, A. & Vernetta, M. (2021). El perfil de los técnicos deportivos del ayuntamiento de Maracena (Granada-España) en J. A. Párraga Montilla, J.C. Cabrera Linares, R. Moreno del Castillo, P. A. Latorre román (eds.), *Rendimiento deportivo, actividad física y salud y experiencias educativas en educación física* (pp. 829-839). AASA.
- Bernabé, B., González-Rivera, M. D., & Campos-Izquierdo, A. (2018). Formal continuing education of Spanish physical activity and sport instructors. *Apunts. Educacion Fisica y Deportes*, 134, 134–145. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.\(2018/4\).134.10](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2018/4).134.10)
- Boned, C. J., Felipe, J. L., Barranco, D., Grimaldi-Puyana, M., & Crovetto, M. (2015). Perfil profesional de los trabajadores de los centros de fitness en España / Professional Profile of Workers in Spanish Fitness Clubs. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Fisica y Del Deporte*, 15(58), 195–210. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2015.58.001>
- Campos Izquierdo, A. (2005). *Situación profesional de las personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte en la comunidad autónoma valenciana (2004)* [Tesis doctoral, Universitat de València]. <http://hdl.handle.net/10550/15438>
- Carriedo, A., & Cecchini, J. A. (2019). ¿Cómo aumentar la actividad física diaria dentro del horario escolar? Ejemplo de un proyecto de intervención interdisciplinar entre educación física y matemáticas. *Journal of Sport and Health Research*, 11(Supl 1), 187–196. <https://doi.org/https://recyt.fecyt.es/index.php/JSHR/article/view/80943>
- Cracknell, K. (2015). *Health club management handbook. The essential resource for health and fitness professionals*. Hertfordshire: Leisure Media.

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 221, de 16 de noviembre de 2020, 28-37. <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5>
- de la Cámara, M., Valcarce-Torrente, M., & Veiga, O. L. (2020). Encuesta Nacional de Tendencias de Fitness en España para el Año 2020. *Retos*, 37, 434–441. <https://doi.org/10.47197/RETOS.V37I37.74179>
- Espartero Casado, J. (2020). La insoportable levedad de la regulación de las profesiones del deporte. *Retos*, 39, 945–952. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.82514>
- González-Rivera, M. D., & Campos-Izquierdo, A. (2014). *La intervención docente en educación física en secundaria y en el deporte escolar*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Gutiérrez-García, C., Hoyos Cuartas, L. A., Yuri Takito, M. Y. & Pérez-Pueyo, A. (2014). Perfil profesional de los educadores de deporte escolar en Bogotá. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 26, 60-65. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i26.34400>
- Heras-Bernardino, C., Pérez-Pueyo, Á., Hortigüela-Alcalá, D., & Casado-Berrocal, Ó. (2019). La encrucijada de la Educación Física actual: ¿calidad y/o cantidad? Ejemplo de aumento de horas lectivas a través de un Proyecto Deportivo de Centro *Espiral*. *Cuadernos Del Profesorado*, 12(25), 60–74. <https://doi.org/10.25115/ecp.v12i25.2402>
- Juan Llamas, M. C. (2015). Perfil profesional de los instructores de clases colectivas en España. *AGON International Journal of Sport Sciences*, 5(2), 114–125. https://www.researchgate.net/publication/299977975_Professional_profile_of_the_group_classes_instructors_in_Spain
- Junta de Andalucía (2017). *Hábitos y actitudes de la población escolar el deporte, 2016*. Recuperado el 19 de enero de 2022, <https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/estadisticas-consejeria/deporte/ultimos-datos-de-deporte/#tab-5>
- Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. Boletín Oficial del Estado, 188, de 5 de agosto de 2016, 56055-56129. <https://www.boe.es/eli/es-an/1/2016/07/19/5>
- Martínez-Hita, F.J., García-Cantó, E., Gómez-López, M. & Granero-Gallegos, A. (2021). Revisión sistemática del tiempo de compromiso motor en Educación Física. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 16(49), 365-378. <http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v16i49.1609>
- Ministerio de Cultura y Deporte. División de Estadística y Estudios. Secretaría General Técnica (2021). *Encuesta de Hábitos deportivos en España 2020*. Recuperado el 19 de enero de 2022,

<https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivos-en-espana.html>

- Nuviala Nuviala, R., Aznar Cebamanos, M., Grao-Cruces, A., & Nuviala Nuviala, A. (2020a). Cultura organizativa del técnico deportivo y su relación con la Satisfacción y Valor percibido de usuarios de actividades deportivas extraescolares. *Retos*, 2041(38), 606–612. <https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.74548>
- Nuviala Nuviala, R., Morán Gámez, G., Mañé Bargalló, J., & Aznar Cebamanos, M. (2020b). Influencia de la formación deportiva del técnico deportivo en las intenciones de práctica deportiva extraescolar. *Revista Internacional de Deportes Colectivos*, 43, 99-112, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7615196&info=resumen&idioma=ENG>
- Organización Mundial de la Salud. (25 de noviembre de 2020). *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: de un vistazo*. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886>
- Ortega Martínez, J. I., Lourenço Martins, F. M., González-Villora, S., & Campos, F. (2020). Estudio sobre la calidad percibida de los usuarios de fitness: a partir de sus características y preferencias según sexo y edad. *Retos*, 39, 477–482. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.80061>
- Palomar Olmeda, A. (2019). Viabilidad de una ley estatal ordenadora de la profesión. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 425, 103–130. <https://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/744>
- Pérez-Camarero, J., Martínez-Gallego, R., Guzmán, J.F. & Crespo, M. (2022). Online Training of Sports Coaches: Bibliographic Review. *Apunts Educación Física y Deportes*, 147, 26-35. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2022/1\).147.03](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.03)
- Pérez-González, A. M., Valero-Valenzuela, A., Moreno-Murcia, J. A., & Sánchez-Alcaraz, B. J. (2019). Revisión sistemática del apoyo a la autonomía en educación física. *Apunts Educación Física y Deportes*, 138, 51–61. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2019/4\).138.04](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.04)
- Pérez-Pueyo, Á., Hortigüela-Alcalá, D., Fernández-Fernández, J., Gutiérrez-García, C., & Rodríguez, L. S. (2021). Más horas sí, pero ¿cómo implantarlas sin perder el enfoque pedagógico de la Educación Física? *Retos*, 39, 345–353. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.80283>
- Smith, R., & Smoll, F. (2017). Coaching behavior and effectiveness in sport and exercise psychology. *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.188>

Tárrega, J., Alguacil, M., & Parra, D. (2018). Análisis de la motivación hacia la práctica de actividad física extraescolar en educación secundaria. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 8(3), 259–280. <https://doi.org/10.17583/remie.2018.3754>